

Червона стрічка

№1, 2000

**Эпидемия СПИДа
в мире и Украине**

ВИЧ и РАК

КВИЛТ. Что это такое?

издается при финансовой
поддержке

**ВРАЧИ
БЕЗ ГРАНИЦ**

Червона стрічка

Издается при финансовой поддержке
«Врачи без границ» (Голландия)

№1, 2000 год

«Червона стрічка», №1, 2000 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью в
рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа в
Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
своим партнерам по инфосети, за
поддержку и предоставленные
материалы:

«СПИДинфосвязь» (г. Москва)
«Гуманитарная инициатива» (г. Киев)
«Усі разом» (г. Львов)
«За будущее без СПИДа» (г. Одесса)

Редакция не ведет переписку с
читателями.

Ответственность за достоверность
фактов и сообщений несут авторы
публикаций.

Официальные материалы печата-
ются на языке оригинала.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6
Тел: (0572) 90-19-83
E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

ВИЧ/СПИД: обзор ситуации

5 Эпидемия СПИДа в мире и Украине

9 Эпидемиологическая ситуация в
Харьковской области

Лекция

11 ВИЧ-инфекция/СПИД —
современное состояние вопроса

Нормативно-правовые аспекты

17 Закон Украины
«О предупреждении заболевания синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД) и
социальной защите населения»

Клинические аспекты СПИДа

24 Заболевания органов дыхания и поражения
желудочно-кишечного тракта при ВИЧ/СПИДе

28 Неврологические осложнения
при ВИЧ-инфекции

32 ВИЧ и РАК

34 Генетические маркеры в диагностике
инфекционных заболеваний

39 Эпидемия СПИДа в Украине и
Харьковском регионе в демографическом
контексте

43 События в Украине

44 КВИЛТ. Что это такое?

В записную книжку

48 Словарь часто употребляемых терминов

Эпидемия СПИДа в Украине и Харьковском регионе в демографическом контексте

Шевченко А.С.,

сопредседатель Молодежной организации медиков Харькова
по вопросам медицинского просвещения

*Цифры могут многое сказать сами по себе,
но их нужно расставить так, чтобы любой
человек мог их прочитать.*

Пифагор

Эпидемия СПИДа на Украине разворачивается на фоне глубокого демографического кризиса: падает рождаемость, увеличивается смертность, происходит «старение» нации. В мирное время набирают силу явления, которые более присущи войнам. Основные причины неблагоприятной демографической ситуации на Украине — экономическая незащищенность населения, снижение жизненного уровня граждан, ухудшение экологической ситуации, неадекватность системы здравоохранения [4]. Эпидемия ВИЧ/СПИДа, которая началась на Украине с единичных случаев 5 лет назад, сегодня переросла в общенациональную проблему. По прогнозу, сделанному в отделе демографии и воспроизведения населения Института экономики НАН Украины, численность населения Украины в 2016 г. может уменьшиться до 44,5 млн. чел, а в 2026 г. — до 42 млн. чел. Однако этот прогноз не учитывает темпы распространения ВИЧ-инфекции на Украине. Другой прогноз, выполненный международной медицинской группой по борьбе со СПИДом под эгидой ООН, говорит о том, что если темпы распространения эпидемии не уменьшатся, общее количество смертей вследствие эпидемии СПИДа в Украине в 2016 г. будет составлять 0,8—1,9 млн. чел. Этот факт окажет существенное влияние на среднюю продолжительность жизни: в 2016 г. она может составить у мужчин 56,4 лет, у женщин — 63,1 лет (то есть сократится на 6,8 и 10,7 года соответственно). Общие же потери от эпидемии в 2016 г. будут в пределах 0,9—1,0 млн.

чел, то есть численность населения вместо 44,5 млн. чел. будет составлять 43,6—42,4 млн. чел. [3].

За последнее десятилетие наивысшего уровня смертность населения Украины достигла в 1995 г., после чего наблюдалось её медленное снижение. В 1999 г. снова началось повышение смертности. Рост абсолютных и относительных показателей смертности в 1989-1995 гг. происходил за счет повышения смертности почти во всех возрастных группах (за исключением возрастной группы от 1 до 14 лет) и во всех классах причин смерти. Средняя продолжительность жизни за этот период у мужчин сократилась на 4,9 года, у женщин — на 2,6 года. Основную часть сокращения средней продолжительности жизни и у мужчин, и у женщин обусловил рост смертности от болезней системы кровообращения и от внешних факторов, которые у мужчин заняли второе место среди причин смерти. В течение 1996—1998 гг. произошло некоторое повышение средней продолжительности жизни (у мужчин на 2 года, у женщин — на 1,3 года). Но неверным будет утверждение, что это повышение явилось признаком снижения смертности, вызванным улучшениями условий жизни. Оно могло быть связано с тем фактом, что в тяжелых условиях, прежде всего вымирают лица, которые имеют самое слабое здоровье, то есть происходит своеобразный отбор, после чего смертность может быть некоторое время более низкой, чем в предыдущие годы (такая ситуация наблюдается, в частности, после

эпидемий гриппа). Сомнение в «переломе» тенденции к снижению продолжительности жизни подтверждает повышение общего коэффициента смертности в 1999 г. Средняя продолжительность жизни в Украине в 1998 г. составляла 68,5 года: у мужчин — 63,2 года, у женщин — 73,8 года, то есть мы отстали от стран Западной Европы на 8 лет, а от Японии (страны наиболее высокой продолжительности жизни) — на 11 лет [7]. Эпидемия СПИДа отбросит нас по этому показателю еще дальше от экономически развитых стран. Депопуляция и отрицательное сальдо внешней миграции на Украине вызвали уменьшение численности имеющегося населения Украины на 2.533 тыс.чел. Если на начало 1993 г. было 52.244.000 чел, то на начало 2000 г. стало 49.711.000 человек [3].

Эпидемия СПИДа существенно отличается от всех предыдущих эпидемий, с которыми человечество встречалось в процессе своего исторического развития [4]. Сегодня понятно, что ВИЧ/СПИД еще многие годы будет серьезной проблемой всего человечества. Особенно большую тревогу у мирового сообщества в отношении проблемы распространения СПИДа вызывают некоторые страны Африки и страны бывшего СССР [8], среди которых Украина стоит на первом месте по темпам эпидемического распространения ВИЧ-инфекции. Экспертами ВОЗ постоянно обсуждается возможность введения карантина в отношении стран, в которых СПИД распространяется наиболее быстро [1, 2].

По официальным данным [3] за период с 1987 г. (когда началась официальная регистрация ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом) до 1.04.2000 г. официально зарегистрировано 31.991 ВИЧ-инфицированный гражданин Украины и 287 иностранцев. Среди ВИЧ-инфицированных граждан Украины 1.490 детей (т.е. более 50%), 1.472 взрослых, 53 ребенка больны СПИДом. На сегодняшний день 632 взрослых и 38 детей умерли от СПИДа. ВИЧ-инфицированные выявляются во всех областях Украины. Наибольшая распространенность ВИЧ-инфекции отмечена в Донецкой (7.205 случаев), Днепропетровской (6.479), Одесской (5.196), Николаевской (2.265) областях, АР Крым (1.993), Запорожской (921), Харьковской (881), Полтавской (774), Луганской (764), Черкасской (754) областях, городах Киев (1.002) и Севастополь (422).

Таким образом, Харьковская область по количеству официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных стоит на 7-м месте, хотя по численности населения она занимает 3-е место после Донецкой и Днепропетровской областей. Так, по данным Харьковского областного управления статистики [5], на 1 января 2000 года население Харьковской области составило 2.969.900 человек, города Харькова — 1.500.400 человек. За 1999 год по области родилось 19.845 детей, а умерло — 46.579 человек, т.е. в 2,3 раза больше, чем родилось. Печальным является также тот факт, что темпы демографического кризиса в Харьковском регионе ускоряются:

Таблица 1. Общее количество и баланс численности населения в г. Харькове и Харьковской области с 01.1990 до 01.2000 года.

Месяц, год	Количество населения, тыс.человек		Естественный прирост (+) / убыль(-) населения по области	Сальдо миграции (+,-) по области	Общее увеличение (+) / уменьшение (-) численности населения по области
	по Харькову	по Харьковской области			
01.1990		3.196,6	-4,7	2,9	-1,8
01.1991	1.622,8	3.194,8			
01.1995		3.123,3	-26,4	-8,5	-34,9
01.1996	1.555,1	3.088,4			
01.1997		3.055,1	-25,6	-5,1	-30,7
01.1998	1.521,4	3.024,4			
01.1999		2.997,9	-23,4	-3,1	-26,5
01.2000	1.500,4	2.969,9	-26,7	-1,3	-28,0

Таблица 2. Количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Харьковской области с 01.1987 г. по 12.1999 г.

		Год				
		1987-95 г.г.	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.
ВИЧ-инфицированные	Впервые установленный диагноз	31	70	283	378	116
Больные СПИДом	Впервые установленный диагноз	1	1	1	-	3

Среди ВИЧ-инфицированных на Украине и в Харьковской области преобладают (около 80%) лица в возрасте 20—39 лет (наиболее трудоспособный возраст). Можно прогнозировать, что со временем будет происходить дополнительное снижение численности людей преклонного возраста, поскольку больные СПИДом не доживают до старости. Растет количество инъекционных наркоманов: сегодня их количество на Украине составляет 72,5 тыс. чел. [2]. Высокий уровень наркомании обусловлен, в основном, высоким уровнем безработицы и отсутствием жизненных перспектив у молодежи. Наркоманы составляют 76% от всего числа ВИЧ-инфицированных, а распространенность ВИЧ среди наркоманов составляет 38—60%. Для сравнения, в России число наркоманов достигло отметки 2 млн. чел., а количество ВИЧ-инфицированных среди них в ближайшие годы составит 1 млн. человек [6].

Тенденция увеличения количества ВИЧ-инфицированных сохраняется и сегодня — ежемесячно в государстве официально регистрируется более 500 новых случаев ВИЧ-инфекции. На круглом столе «СПИД: Украина — зона риска», проводимом в Харькове 8 июня 2000 года было отмечено, что в 1999 году в Харьковском регионе на 68% сократилось количество тестирований на ВИЧ-инфекцию. И именно с этим фактом связано снижение общего количества выявленных ВИЧ-инфицированных в регионе по сравнению с 1998 годом [2].

Состояние здоровья населения — интегральный показатель не только демографического, но и социального благополучия. Сложившаяся экономическая обстановка способствует

повышению уровня общей заболеваемости, заболеваемости туберкулезом, венерическими заболеваниями, что усиливает восприимчивость к ВИЧ-инфекции. Высокая пораженность СПИДом приводит к утрате человеческих жизней, причем в наиболее работоспособном возрасте. В демографическом контексте важен также тот факт, что у умерших от СПИДа нет детей. Рождаемость у ВИЧ-инфицированных женщин на 30% ниже, чем среди всей популяции. Учитывая общую тенденцию к снижению показателей рождаемости по Украине в целом, можно также прогнозировать косвенные потери от нерождения детей в семьях ВИЧ-инфицированных, которые составят в 2016 г. 100—200 тыс. чел., что внесет свой отрицательный вклад в формирование численности молодого поколения. Суммарный коэффициент рождаемости в 1998 г. представлял собой 1,2 ребенка на 1 семью (в городах — 1,0, в селах — 1,6 ребенка). Весьма распространена бездетность. Демографическая ситуация в экономически развитых странах также характеризуется падением рождаемости, но она сопровождается значительным повышением средней продолжительности жизни. В нашей же стране число умерших компенсируется числом рожденных только на 58%. За последние 9 лет в связи с депопуляцией население Украины сократилось на 2.137.000 чел. Нетто-коэффициент воспроизведения населения, который показывает, насколько активно происходит смена поколений, в кризисные годы систематически уменьшался, и сейчас он составляет приблизительно 0,6 от уровня, необходимого для смены поколений.

Неблагоприятно для демографии формируются и миграционные тенденции в Украине.

С 1994 г. эмиграция с Украины превысила приезд граждан, причем в основном за счет городских поселений, что в докризисный период не было характерным для Украины. Способность любого общества справиться с повышенной заболеваемостью и смертностью от эпидемии значительной мерой зависит не только от численности, но и от состава населения. Украина уже сегодня испытывает в этом отношении трудности, обусловленные неблагоприятным возрастным составом населения — высокой степенью его старения. Особенности миграционного движения способствуют углублению старения. Ожидаемые демографические потери от эпидемии могут еще в большей мере деформировать возрастную структуру населения, если не предпринять эффективных мероприятий по их минимизации.

Таким образом, современный этап формирования населения Украины и Харьковской области нужно признать крайне неблагоприятным с точки зрения динамики качественных и количественных демографических показателей. Эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИДа способствует углублению демографического кризиса. Как отмечает профессор Глобородько Н.К., сотрудник Харьковского НИИ общей и неотложной хирургии, «Украина — зона национально-демографической катастрофы, не осознанной населением и не признанной государством», и в этом с ним трудно не согласиться [2].

Поэтому числа, характеризующие демографический процесс, должны быть не только правильно процитированы, но и осознаны всеми, кто руководит экономикой страны и ее отдельных регионов.

Список литературы:

1. Антони С. Фраучи, Г.К. Лейн. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) / В кн.: Внутренние болезни. В 10 кн. Кн. 7. Пер. с англ. / Под ред. Е. Браунвальда, К. Дж. Иссельбахера, Р.Г. Петрсорфа и др. — М.: Медицина. — 1996. — 720 с., с ил.
2. Материалы круглого стола «СПИД: Украина — зона риска» от 8 июня 2000 г. (Стен ограмма собрания, проведенная членами МОМХ). — Х.: на правах рукописи. — 14 с.
3. Стещенко В. Епідемія ВІЛ/СНІДу у демографічному контексті: сучасний стан і перспективи // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції, СНІДу та опортуністичних інфекцій» 30 травня — 1 червня 2000 р., м. Київ. — С. 20—23.
4. Філіпович С.А., Бочкова Л.В. Державна політика в га-

- лузі протидії епідемії ВІЛ/СНІДу // Тамож. — С. 10—12.
5. Харківська область у 1999 році. (Статистичний щорічник). Під ред. Чмихало М.Л. — Х.: ВД ХОУС, 2000. — 404 с.
6. Щербінська А.М., Круглов Ю.В., Горегляд Н.І. ВІЛ-інфекція/СНІД в Україні: соціально-політичне значення епідемії // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні можливості лікування ВІЛ-інфекції, СНІДу та опортуністичних інфекцій» 30 травня — 1 червня 2000 р., м. Київ. — С. 12—15.
7. Curran J. W. et al: The epidemiology of AIDS: Current status and future prospects / Science 229:1352, 1985.
8. Selik R. M. et al: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) trends in United States, 1978—1982. Am. J. Med. 76:493, 1984.

Интер-новости

Глобальный прогноз UNAIDS в отношении СПИДа в странах третьего мира

Глобальный прогноз UNAIDS говорит, что более трети 15-летнего населения Африки и других слаборазвитых стран может погибнуть от СПИДа в течение ближайших 10-15 лет. И если в США тактика борьбы со СПИДом на сегодняшний день — терапия ВИЧ-инфицированных, то в Африке, Индии и Гаити пока есть возможность только заниматься медицинским просвещением, обеспечить население одноразовыми шприцами и бесплатными презервативами. Лечение же одного ВИЧ-инфицированного по лечебным программам, принятым в США, стоит около 12.000 \$ в год на 1 человека. Презервативы и одноразовые шприцы не помогут большинству африканцев, многие из которых не умеют читать и не согласятся использовать презервативы. Специалисты UNAIDS также полагают, что для решения этих проблем в районе Сахары необходимо выделить около 2 млрд. \$. Эти деньги должны быть потрачены на обеспечение населения бесплатными презервативами, скрининговые исследования крови и медицинское просвещение. На сегодняшний день нет возможности обеспечить население этих стран дорогими противовирусными средствами, а дешевых лекарственных средств (как, например, для лечения туберкулеза) фармацевтическая промышленность пока не выпускает. Учитывая, что 30 из 34 млн. ВИЧ-инфицированных в мире живут менее, чем на 2 \$ в день, предотвращение ВИЧ-инфицирования должно считаться приоритетным способом решения проблемы. Экономист Алан Витесид, который изучает СПИД в Южной Африке, считает необходимым потратить 1 млрд. \$ на медицинское просвещение бедняков, а также на воспитание детей, осиротевших от СПИДа. Иначе, считает он, невозможно будет остановить эпидемию в Африке и Азии.

"Нью-Йорк Таймс" (07/02/00)

На русском:[Шевченко А.С. Эпидемия СПИДа в Украине и Харьковском регионе в демографическом контексте / А.С. Шевченко // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 1. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 39-42. <https://zenodo.org/10.5281/zenodo.3711572>]

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Украине и Харьковской области развивается на фоне демографического кризиса, и способствует его углублению. При сохранении темпов прироста инфицированных к 2016 году ежегодное количество смертей от СПИДа может оставить 1 млн. человек.

Ключевые слова:ВИЧ/СПИД, эпидемия, демография, прогнозы.

In English:[Shevchenko A.S. AIDS epidemy in Ukraine and the Kharkov region in a demographic context / Alexander S. Shevchenko // Red Ribbon: Journal for medical workers and AIDS service organizations, No. 1. - Kharkov: URIN pr. "Creation of HIV/AIDS Information Centers in Ukraine", 2000. - P. 39-42. (rus.) <https://zenodo.org/10.5281/zenodo.3711572>]

The HIV/AIDS epidemy in Ukraine and the Kharkiv region is developing against the backdrop of the demographic crisis, and contributes to its deepening. If the growth rate of infected people remains constant by 2016, the annual number of AIDS deaths may leave 1 million people.

Keywords:HIV/AIDS, epidemy, demography, forecasts.